

ЎЗБЕКИСТОНДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ИННОВАЦИОН ХИЗМАТЛАРИ ОРҚАЛИ КАМБАҒАЛЛИКНИ КАМАЙТИРИШ

и.ф.н., проф., Азларова Дилноза Ахроровна
Фан ва технологиялар университети USAT
“Молия ва молиявий технологиялар”
кафедраси доцент

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда камбағалликни қисқартиришда тижорат банкларининг инновацион хизматларининг роли таҳлил қилинган. Муаллиф томонидан рақамли банк хизматлари, онлайн кредитлаш ва молиявий технологияларнинг аҳоли даромадларини оширишдаги аҳамияти ўрганилган. Шунингдек, банк инфратузилмасининг ривожланиши, молиявий инклюзия ва давлат дастурларининг таъсири таҳлил қилинган. Тадқиқот натижалари камбағалликни камайтиришда инновацион молиявий хизматларни кенгайтириш муҳим омил эканлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: камбағаллик, тижорат банклари, инновацион хизматлар, молиявий инклюзия, финтех, кредит, рақамли иқтисодиёт

Аннотация. В статье исследуется роль инновационных услуг коммерческих банков в снижении уровня бедности в Узбекистане. Рассматриваются такие инструменты, как цифровые банковские сервисы, онлайн-кредитование и финансовые технологии, способствующие росту доходов населения. Также анализируются развитие банковской инфраструктуры, уровень финансовой инклюзии и влияние государственных программ. Результаты исследования показывают, что расширение инновационных финансовых услуг является важным фактором сокращения бедности.

Ключевые слова: бедность, коммерческие банки, инновационные услуги, финансовая инклюзия, финтех, кредитование, цифровая экономика

Abstract. This article examines the role of innovative banking services in reducing poverty in Uzbekistan. The study analyzes digital banking services, online lending, and financial technologies as key drivers of income growth. It also explores the development of banking infrastructure, financial inclusion, and government support programs. The findings indicate that expanding innovative financial services plays a significant role in poverty reduction.

Keywords: poverty, commercial banks, innovative services, financial inclusion, fintech, lending, digital economy

Глобал иқтисодиётда камбағалликни камайтириш муаммоси халқаро ташкилотлар, жумладан Жаҳон банки ва Халқаро валюта жамғармаси томонидан устувор вазифалардан бири сифатида белгиланган. Ушбу ташкилотлар тадқиқотларига кўра, молиявий хизматларга кириш имконияти кенгайиши аҳоли даромадларини ошириш ва камбағалликни қисқартиришда муҳим омил ҳисобланади.

Ўзбекистонда ҳам сўнгги йилларда камбағалликни камайтиришга қаратилган тизимли ислохотлар амалга оширилмоқда. Бу жараёнда тижорат банклари фақат молиявий воситачи эмас, балки ижтимоий-иқтисодий ривожланишни рағбатлантирувчи институт сифатида намоён бўлмоқда.

Шунингдек, мамлакатда “Камбағалликдан фаровонлик сари” дастури¹ доирасида, 2025 йилда 5,4 миллион аҳоли бандлиги таъминланган. 2,3 миллион камбағал оиланинг даромадини ошириш чоралари кўрилган.²

Иқтисодий адабиётларда молиявий инклюзия тушунчаси аҳолининг барча катламларини молиявий хизматлар билан қамраб олиш жараёни сифатида таърифланади. Жаҳон банки маълумотларига кўра, молиявий инклюзиянинг ошиши, камбағалликни 20–30%гача камайтириши, кичик бизнес фаоллигини ошириб, даромадлар тенгсизлигини

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Камбағалликдан фаровонлик сари» дастурини амалга ошириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида ПҚ-330 сон қарори 2024 йил 23 сентябрь

² [Ўзбекистонда камбағаллик даражаси 5,8 фоиздан 2,8 фоизга камайтирилади](#)

пасайтиришга хизмат қилади.

Инновацион банк хизматлари ушбу жараённинг асосий драйвери ҳисобланади. Улар транзакция харажатларини камайтириш (transaction cost theory) ва ахборот асимметриясини қисқартириш (asymmetric information theory) орқали иқтисодий самарадорликни оширади.

Инновацион банк хизматлари- бу тижорат банклари томонидан замонавий технологиялар асосида яратилдиган, мижозлар эҳтиёжларини самарали ва қулай қондиришга қаратилган янги ёки такомиллаштирилган молиявий хизматлар мажмуасидир.

Инновацион банк хизматларига мисол сифатида мобил ҳисобни бошқариш иловалари, рақамли ҳамёнлар, онлайн кредитлар ва бошқалар киради. Шу тарика, онлайн кредит ва микрокредит маҳсулотлари кичик бизнес ва оилавий тадбиркорликни ривожлантиришга хизмат қилади.

Натижада аҳоли ўзини ўзи банд қилиш имкониятига эга бўлади ва даромадлари ошади. Шу билан бирга, рақамли тўлов тизимлари орқали молиявий операцияларнинг осонлашиши аҳолининг вақт ва харажатларини камайтиради. Бу эса иқтисодий фаолликни рағбатлантиради.

Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев бу борада, «Ҳозир банклар таклиф қилаётган кредитлар барча туман ва шаҳарлар учун бир хил. Энди ўзингиз айтинг, Олмазор билан Бўзатовдаги имконият ва шароитни таққослаб бўладими? Лекин оилавий тадбиркорлик учун иккала туманга бир хил, 17,5 фоизли кредит ажратилапти. Энди 37 та „оғир“ туманда ушбу дастур доирасида кредитлар 12 фоиздан берилади³», деб таъкидлаб ўтган.

Ўзбекистонда камбағаллик даражаси “минимал истеъмол харажатлари” асосида баҳоланади. Ушбу кўрсаткич, 2021 йил — 440 минг сўм, 2022 йил — 498 минг сўм, 2023 йил — 568 минг сўм, 2024 йил — 621 минг сўм га тенг бўлган. Бу кўрсаткичлар аҳолининг минимал эҳтиёжларини қондириш учун зарур бўлган харажатлар динамикасини ифодалайди. Шу билан бирга, давлат дастурлари доирасида, 5,4 млн аҳоли иш билан таъминланган, 840 минг аҳолининг даромади ошган. Бу жараёнда банк кредитлари асосий молиявий манба бўлиб хизмат қилган.

Хусусан, республикамиз тижорат банклари томониданг 2025 йилда камбағал оилаларнинг тадбиркорлик ташаббусларини қўллаб-қувватлаш мақсадида 2,2 триллион сўм кредит ва 265 миллиард сўм молиявий кўмак ажратилган. Шу билан бирга, 410 мингга яқин микролойиҳалар ишга туширилиб, 840 минг аҳолининг даромади оширилган. 2026 йилда кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлашга 140 трлн сўм кредит ажратиш режалаштирилган.

Жаҳон тажрибасига кўра, камбағалликка тушиб қолиш хавфини оширадиган бир қатор омиллар мавжуд. Уларга оила таркибида ёш болаларнинг кўплиги, ишсиз аъзоларнинг мавжудлиги, қишлоқ ҳудудларида яшаш, барқарор даромад манбаларининг йўқлиги ҳамда айрим ҳудудларда иқтисодий ривожланиш даражасининг пастлиги киради.

Камбағаллик даражасини баҳолаш муайян мезонлар асосида амалга оширилади. Ўзбекистон амалиётида бу борада асосий индикатор сифатида “истеъмол саватчаси” қўлланилади.

Жаҳон амалиётида (Хиндистон, Кения) рақамли банк хизматлари камбағалликни 10–15%га камайтирган, мобил тўловлар (M-Pesa) аҳоли даромадини оширган⁴. Бу Ўзбекистон учун ҳам муҳим тажриба ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасида кредит ташкилотлари сонининг сўнгги йилларда изчил ўсиб бориб, жумладан, 2023 йил бошида мамлакатда 199 та кредит ташкилоти фаолият юритган бўлса, 2026 йил 1 январь ҳолатига бу кўрсаткич 260 тага етган.

1-жадвал

³ [Оилавий бизнес учун имтиёзли кредит максимал миқдори 50 млн сўмга етказилади – Ўзбекистон янгиликлари – Gazeta](#)

⁴ World Bank (2022). Financial Inclusion Report

**2026 йил 1 февраль ҳолатига банк тўлов инфратузилмаси кўрсаткичлари ҳақида
маълумот⁵**

№	Кўрсаткичлар	
1	Муомаладаги банк пластик карталари	69 232 341
2	Ўрнатилган тўлов терминаллари сони	433 289
3	Банкомат ва инфокиосklar сони	42 354
4	2026 йил январь ойида терминаллар орқали тушган тушум (млн сўм)	41 948 200

Кредит ташкилотлари сонининг ортиши билан бир қаторда, 2026 йил 1 февраль ҳолатига кўра мамлакат тижорат банклари томонидан муомалага чиқарилган банк пластик карталари сони 69,2 миллиондан ортиқни ташкил этган. Ўрнатилган тўлов терминаллари сони 433 мингдан зиёд, банкомат ва инфокиосklar сони эса 42 мингдан ортиқни ташкил этмоқда. Бу кўрсаткичлар банк инфратузилмаси ҳудудлар кесимида кенгайиб бораётганини ва молиявий хизматлардан фойдаланиш имкониятлари янада қулайлашганини англатади. 2026 йил январь ойи давомида тўлов терминаллари орқали амалга оширилган операциялар ҳажми 41,9 триллион сўмга яқинни ташкил этган.

Маълумотларга кўра, Ўзбекистон банкларининг жами активлари 2025 йил бошига қарийб 769,3 трлн сўмни, жами устав капитали 83,3 трлн сўмни ташкил қилган⁶.

Яна бир асосий жихат, молиявий технологиялар (fintech) орқали банк хизматларининг қишлоқ ҳудудларига кириб бориши молиявий инклюзияни оширади. Бу эса камбағаллик даражаси юқори бўлган ҳудудларда аҳолининг молиявий ресурсларга кириш имкониятини яхшилайдди.

Банк инновацион хизматлари - жумладан, мобил банкинг, интернет банкинг, онлайн кредитлаш, рақамли ҳамёнлар ва масофавий тўлов тизимлари - финтех технологияларнинг амалий ифодаси ҳисобланади. Ушбу хизматлар орқали аҳоли, айниқса анъанавий банк хизматларидан четда қолган қатламлар, молиявий ресурсларга осон ва тезкор кириш имкониятига эга бўлади.

Финтех ва банк инновацион хизматларининг камбағалликни қисқартиришга ижобий таъсири бир нечта асосий йўналишларда намоён бўлади. Хусусан, онлайн кредитлаш ва микромолиялаш механизмлари орқали кичик бизнес ва оилавий тадбиркорлик субъектларини молиялаштириш имкониятлари кенгайди. Бу эса ўзини ўзи банд қилиш даражасининг ошишига ва аҳоли даромадларининг кўпайишига олиб келади.

Яна бир муҳим жихати, рақамли тўлов тизимлари ва мобил банк хизматлари молиявий операцияларнинг арзон ва тез амалга оширилишини таъминлайди. Бу аҳолининг вақт ва транспорт харажатларини камайтириш билан бирга, иқтисодий фаолликни рағбатлантиради. Шу билан бирга, рақамли тўлов тизимларининг ривожланиши яширин иқтисодиёт улушини қисқартиришга ҳам хизмат қилади.

Финтех технологиялар асосида ишлайдиган кредит скоринг тизимлари (big data, сунъий интеллект) орқали қарз олувчиларнинг тўлов қобилиятини аниқ баҳолаш имкониятини яратади. Бу эса кам даромадли аҳоли қатламларига кредит ажратиш имкониятларини кенгайтириш билан бирга, кредит рискларини ҳам камайтиради.

Шу билан бирга, финтех ва банк инновацион хизматларининг камбағалликни қисқартиришдаги самарадорлиги бир қатор шартларга боғлиқ. Жумладан, рақамли инфратузилманинг ривожланганлик даражаси, аҳолининг молиявий ва рақамли саводхонлиги, институционал муҳит ва давлат томонидан қўллаб-қувватлаш даражаси

⁵ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотлари <https://cbu.uz/uz/statistics/paysistem/3465027/>

⁶ [Ўзбекистоннинг энг ишончли банклари — 2025 йил](#)

муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон шароитида банклар томонидан жорий этилаётган инновацион хизматлар, хусусан, онлайн кредитлаш платформалари, мобил иловалар ва финтех ечимлар аҳолининг молиявий фаоллигини оширишга хизмат қилмоқда. Айниқса, қишлоқ ҳудудларида молиявий хизматларга кириш имкониятининг кенгайтириши молиявий инклюзияни ошириш орқали камбағаллик даражасини пасайтиришга ижобий таъсир кўрсатмоқда.

Финтех (молиявий технологиялар)нинг жадал ривожланиши молиявий хизматлардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириб, камбағалликни қисқартиришда муҳим инструмент сифатида намоён бўлмоқда. Бироқ, мазкур соҳанинг имкониятлари билан бир қаторда, унинг амалиётда самарали қўлланилишини чекловчи бир қатор тизимли муаммолар ҳам мавжуд. Ушбу муаммоларни илмий жиҳатдан таҳлил қилиш финтех технологияларнинг ижтимоий-иқтисодий самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Аввало, финтех хизматлардан самарали фойдаланишдаги асосий тўсиқлардан бири - аҳолининг молиявий ва рақамли саводхонлик даражасининг пастлиги ҳисобланади. Кўплаб ривожланаётган мамлакатларда, жумладан Ўзбекистонда ҳам аҳолининг муайян қисми рақамли молиявий хизматлардан фойдаланиш қўникмаларига эга эмас. Бу эса инновацион банк хизматларининг кенг қамровда жорий этилишига тўсқинлик қилади, ҳамда молиявий саводхонлик даражаси паст бўлган аҳоли қатламлари кредит ресурсларидан самарали фойдалана олмайди ва бу ҳолат уларнинг қарз юки ошишига олиб келиши мумкин.

Республикамизда ҳозирги кунда рақамли инфратузилманинг етарлича ривожланмаганлиги муаммоси ҳам кузатилмоқда. Айниқса, қишлоқ ва чекка ҳудудларда интернет тезлиги пастлиги, мобил алоқа қамровининг чекланганлиги финтех хизматлардан фойдаланиш имкониятларини сезиларли даражада камайтиради. Бу эса молиявий инклюзия даражасининг ҳудудлар кесимида номутаносиб ривожланишига сабаб бўлади. Натижада, финтех технологиялардан энг кўп фойда олиши мумкин бўлган кам таъминланган аҳоли қатламлари ушбу имкониятлардан тўлиқ фойдалана олмайди. Бугунги кунда долзарб муаммолардан яна бири киберхавфсизлик ва маълумотларни ҳимоя қилиш билан боғлиқ хизматлардир. Финтех хизматлари рақамли муҳитда амалга оширилгани сабабли, улар кибержиноятчилик хавфи кучаяди. Махсус билимга эга бўлмаган фойдаланувчилар учун бу катта молиявий йўқотишларга олиб келиши мумкин. Шу боис, ишончсизлик омили ҳам финтех хизматларининг кенг тарқалишига салбий таъсир кўрсатади.

Республикамизда кредит рискларининг юқорилиги ва скоринг тизимларининг етарлича такомиллашмаганлиги муаммоси ҳам мавжуд. Финтех платформалар орқали бериладиган онлайн кредитлар кўп ҳолларда анъанавий банк текширувларисиз амалга оширилади. Бу эса қарз олувчиларнинг тўлов қобилиятини нотўғри баҳолаш хавфини оширади. Айниқса, кам даромадли аҳоли қатламлари учун бу ортиқча қарз юки ва молиявий барқарорликнинг издан чиқишига олиб келиши мумкин. Шу нуқтаи назардан, замонавий кредит скоринг моделларини (big data, сунъий интеллект асосида) жорий этиш муҳим. Бу борадаги яна бир муҳим жиҳат – мамлакатимизда институционал ва ҳуқуқий базанинг етарли даражада шаклланмаганлигидир. Финтех соҳаси анъанавий банк тизимида нисбатан тезроқ ривожланаётганлиги сабабли, уни тартибга солувчи меъёрий-ҳуқуқий база кўп ҳолларда ортда қолмоқда. Бу эса бозорда ноаниқликларни келтириб чиқаради ва инвестиция муҳитини чеклайди. Шу билан бирга, истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш механизмларининг етарли даражада ишламаётганлиги ҳам муайян хавфларни юзага келтиради.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда камбағалликни қисқартиришда тижорат банкларининг инновацион хизматлари муҳим аҳамият касб этмоқда. Рақамли банк хизматлари, онлайн молиялаш ва молиявий технологияларнинг жорий этилиши аҳолининг молиявий ресурсларга кириш имкониятини кенгайтириб, тадбиркорлик фаоллигини рағбатлантирмоқда. Бу эса ўз навбатида даромадлар ўсиши ва аҳоли турмуш даражасининг яхшиланишига хизмат қилади. Шунингдек, молиявий инклюзияни таъминлаш ва

инновацион хизматларнинг қамровини кенгайтириш келгусида камбағаллик даражасини янада пасайтиришнинг муҳим омили бўлиб қолади.